

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 1, Nomor 5, Juni 2023

e-ISSN: 2986-6340

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8024666>**Biaya Perawatan Kendaraan Mobil Pada Mikha Rental CV Almi'ra Regency***Car Vehicle Maintenance Costs At Mikha Rental CV Almi'ra Regency***Iis Rahayu¹, Inna Pujiana Yuniar², Santi Pertiwi Hari Sandi³, Dwi Epty Hidayaty⁴**¹²³⁴Manajemen, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan KarawangEmail: mn21_innayuniar@mhs.ubpkarawang.ac.id mn21_iisrahayu@mhs.ubpkarawang.ac.idsanti.pertiwi@ubpkarawang.ac.id dwi.epty@ubpkarawang.ac.id**Abstrak**

Dengan meningkatnya pembangunan di segala bidang khususnya di bidang ekonomi, sarana transportasi saat ini menjadi salah satu keterkaitan ekonomi juga mengalami kemajuan pesat. Jasa transportasi itu adalah salah satu bentuk pelayanan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, perusahaan CV Al'mira regency perusahaan rental mobil yang bergerak di bidang jasa perusahaan mikha rental mobil CV Almira regency menyewakan berbagai jenis kendaraan seperti Avanza, Mazda 2, Agya, Senia, Rush, Mobillio. Perusahaan yang bergerak di bidang transportasi harus memperhatikan biaya perawatan kendaraan. Biaya adalah hilangnya sumber ekonomi, diukur dalam satuan moneter, yang terjadi atau mungkin terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Biaya adalah nilai tukar, persyaratan, atau pengorbanan yang dibayarkan untuk memperoleh keuntungan. Biaya ini dipahami sebagai jumlah dari semua tenaga kerja dan biaya yang terlibat dalam pengembangan, pembuatan, dan penggunaan produk yang digunakan untuk pemeliharaan dan layanan rutin. Di perusahaan mikha rental CV Al'mira regency 35 jenis suku cadang yang harus di ganti 1 bulan terakhir dan total jumlah selama 1 bulan tersebut adalah Rp.12.870.000 perawatan berkala juga ada banyak manfaat seperti, mengurangi biaya keluar yang besar Lebih banyak. Mengamankan keamanan dan lain lain

Kata Kunci : *Biaya, Perawatan, Kendaraan***Abstract**

With increasing development in all fields, especially in the economic field, transportation facilities are currently one of the economic linkages that are also experiencing rapid progress. engaged in the field of car rental services, CV Almira regency rents out various types of vehicles such as Avanza, Mazda 2, Agya, Senia, Rush, Mobillio. Companies engaged in the transportation sector must pay attention to vehicle maintenance costs. Cost is the loss of economic resources, measured in monetary units, that is incurred or may be incurred to achieve a specified objective. Fees are exchange rates, conditions, or sacrifices that are paid to obtain benefits. This cost is understood as the sum of all the labor and costs involved in developing, manufacturing, and using the product used for routine maintenance and service. At the mica rental company CV Al'mira regency, there are 35 types of spare parts that must be replaced in the last 1 month and the total amount for that 1 month is IDR 12,870,000. Securing security and others

Keywords: *Cost, Maintenance, Vehicle***PENDAHULUAN**

Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, institusi pendidikan harus menyediakan tempat yang tepat untuk berkarya. Perguruan tinggi harus memiliki tempat untuk membangun individu yang mandiri dan berkualitas. sehingga kualitas lulus harus ditingkatkan. Kunjungan industri itu salah satu cara untuk menyeimbangkan dunia pendidikan dan tempat kerja.

Salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa penyewaan mobil adalah CV. Al'mira Regency ini didirikan kurang lebih 4 tahun, dengan nama rental mobil "Mikha Rental", CV. Al'mira Regency merupakan unit usaha yang memberikan pelayanan jasa penyewaan mobil yang mengutamakan pelayanan kepada costumernya untuk memajukan jasa transportasi secara professional dengan service yang baik

Kunjungan ini dimaksud agar dapat mengetahui dengan melihat dan mengamati langsung biaya perawatan kendaraan dalam perusahaan, maupun kegiatan kerja yang dilaksanakan di Mikha Rental CV. Al'mira Regency.

Bergerak di bidang jasa, perdagangan, dan bisnis Banyak bisnis bergerak di bidang yang sama, mengakibatkan kuatnya persaingan perusahaan - perusahaan tersebut. Namun, pada dasarnya, setiap bisnis menghadapi masalah yang sama saat menjalankan operasinya, yaitu bagaimana mengalokasikan sumber daya yang dimiliki secara efisien untuk mencapai tujuan perusahaan.

Memiliki biaya perawatan kendaraan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan mikha rental. Mengoperasikan bisnis dengan cepat dan mudah. dan membuat rencana yang baik, yang harus mencakup kekuatan dan kelemahan perusahaan Membayar biaya perawatan kendaraan, membayar upah buruh yang bekerja selama aktivitas Untuk mencapai tujuan perusahaan, manajemen yang efektif dan mampu mengatur kerja sama yang teratur di antara semua divisinya diperlukan. Salah satu komponen yang dapat mempengaruhi komponen lain adalah biaya perawatan kendaraan. Salah satu bagian penting dari keberhasilan bisnis adalah manajemen yang baik. Manajemen kerja yang baik diperlukan agar bisnis dapat bertahan dan menghasilkan uang. Ini karena aset sangat penting dalam proses bisnis.

LANDASAN TEORI

Manajemen keuangan secara umum (dalam bahasa Inggris disebut finance) mencakup tiga bidang yang saling terkait, yaitu perbankan dan pasar modal (money and capital market, atau macro finance), investasi (investments), dan pengelolaan keuangan (financial management atau corporate finance). Manajemen keuangan merupakan bidang yang berhubungan langsung dengan pengelolaan keuangan (kegiatan pembiayaan dan investasi) di perusahaan. Menurut Hansen dan Mowen (2006:274), titik impas adalah titik dimana pendapatan total sama dengan biaya total, titik dimana keuntungan adalah nol. Analisis profitabilitas menurut Bambang Riyanto (2010:359) adalah teknik analisis untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan dan volume operasi (Pertiwi et al., n.d.)

keuangan secara umum (dalam bahasa Inggris disebut finance) mencakup tiga bidang yang saling terkait, yaitu perbankan dan pasar modal (money and capital market, atau macro finance), investasi (investments), dan pengelolaan keuangan (financial management atau corporate finance). Manajemen keuangan merupakan bidang yang berhubungan langsung dengan pengelolaan keuangan (kegiatan pembiayaan dan investasi) di perusahaan. Menurut Hansen dan Mowen (2006:274), titik impas adalah titik dimana pendapatan total sama dengan biaya total, titik dimana keuntungan adalah nol. Analisis profitabilitas menurut Bambang Riyanto (2010:359) adalah teknik analisis untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan dan volume operasi Keuangan adalah departemen informasi yang menyenangkan dan menantang karena orang yang berbakat dalam pengelolaan keuangan memiliki lebih banyak kesempatan Mendapat pekerjaan sebagai manajer keuangan di perusahaan, bank, real estate, asuransi, atau bahkan sektor pemerintah lainnya, mengembangkan kinerja keuangan mereka dengan cara yang sama. Kinerja keuangan didefinisikan sebagai hasil atau pencapaian yang telah dicapai oleh manajemen

perusahaan selama periode waktu tertentu dalam mengelola kekayaan perusahaan. (Satria 2018)

Secara umum, dalam bahasa Inggris, manajemen keuangan terdiri dari tiga bidang yang saling terkait: perbankan dan pasar modal (uang dan pasar modal atau keuangan makro), investasi (investasi), dan manajemen keuangan (keuangan perusahaan or keuangan keuangan). Manajemen keuangan adalah bagian yang paling dekat dengan mengelola keuangan perusahaan. Menurut Hansen dan Mowen Kita berada di titik impas ketika pendapatan dan biaya total sama dan tidak ada keuntungan. Analisis manfaat, menurut Bambang Riyanto, adalah teknik analisis yang digunakan untuk memeriksa hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume aktivitas. (Toluhula 2022)

METODE

Penulis menggunakan metode deskriptif-observasi dalam penulisan ilmiah ini; metode ini bersifat deskriptif, and penulis menggunakan analisis referensi data, utilizing teori-teori yang ada sebagai bahan pendukung, dan mengembangkan teori mereka sendiri. mengumpulkan data penelitian melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara yang dilakukan secara langsung di pusat penelitian selama satu bulan.

HASIL

Berdasarkan data yang telah di kumpulkan diketahui bahwa perusahaan mika rental mobil CV Al'mira regency telah melakukan perawatan kendaraan penentuan jenis kerusakan dilakukan pada jenis kerusakan mobil. Kerusakan yang terjadi di karenakan masa pakai mobil secara berkala. Pada table dibawah disebutkan apa saja yang di gunakan pada 1 bulan terakhir yaitu bulan Maret 2023 terakhir itu sekitar **Rp. 12.870.000**

BIAYA	KETERANGAN
200.000	Filter Oli Avanza
75.000	Filter Solar
50.000	Jasa
150.000	Karet Rem
500.000	Kampas Kopling
1.200.000	Ban Luar
400.000	Ban Dalam
1.800.000	Ban Belakang
50.000	Lampu Mobilio
750.000	Velg
40.000	Oli Mesin
900.000	Aki Mazda 2
Rp.700.000	Poles Body Agya
Rp. 65.000	Minyak Rem Avanza
Rp. 45.000	Filter Ac Xenia
100.000	Busi
225.000	Klaher
200.000	Periksa Rem Parkir
225.000	Kabel Pto
50.000	Lem
50.000	Jasa

150.000	Karet Rem
500.000	Kampas Kopling
50.000	Lampu Agya
750.000	Velg
1.200.000	Ban Luar
400.000	Ban Dalam
700.000	Poles Body Rush
100.000	Busi
225.000	Klaher
205.000	Filter Oli Xenia
65.000	Minyak Rem Xenia
200.000	Filter Oli Agya
100.000	Busi
450.000	Kampas Kopling

Saat menyewa mobil, sangat penting untuk memahami perawatan pencegahan. Ini termasuk memelihara kendaraan secara teratur untuk memastikan batas kinerjanya dan mencegah kegagalan. Untuk itu, pemeliharaan preventif sangat penting, diantaranya:

- 1) Mempertahankan perbaikan. Kecelakaan tak terduga dapat menyebabkan biaya tambahan, seperti: B. Menunda produksi atau membayar teknisi yang bekerja lembur
- 2) Jika Anda memiliki rencana pemeliharaan yang akan berlangsung untuk waktu yang lama. Hindari perbaikan yang signifikan dan hemat biaya.
- 3) Peningkatan Keselamatan. Kondisi kerja yang berbahaya dapat menyebabkan cedera diri jika peralatan tidak berfungsi dengan benar. Jika operator tidak berhati-hati saat bergerak, mereka dapat mengalami cedera fisik. Ini tergantung pada jenis peralatan yang digunakan.
- 4) Meningkatkan produktivitas. Peralatan Anda akan beroperasi lebih efisien jika Anda melakukan perawatan rutin, seperti inspeksi, penggantian oli, dan penggantian suku cadang. Anda mungkin tidak melihat penurunan produksi secara bertahap jika peralatan Anda perlahan menurun.
- 5) Menurunkan jumlah waktu henti. Program PM mengurangi dan mengoptimalkan waktu henti karena pekerjaan pemeliharaan memerlukan waktu istirahat. Staf dapat menyelesaikan masalah dengan cepat dan mengurangi waktu penemuannya dengan mengetahui apa yang harus dilakukan.
- 6) Meningkatkan tingkat keandalan. Penumpang percaya pada layanan kami yang cepat dan tanpa penundaan. Membuat mesin dan peralatan yang sangat rusak untuk jangka waktu yang lama berarti menunggu sampai mesin atau peralatan benar-benar rusak sebelum melakukan perawatan yang diperlukan.
- 7) Meningkatkan daya tahan peralatan mekanik. Mesin dan peralatan tidak murah, and perawatan yang baik meningkatkan umur pakainya. Masa manfaatnya dapat secara signifikan dikurangi jika Anda mengabaikan pemeliharaan dan peralatan. Pemeliharaan preventif memperpanjang umur peralatan, menurunkan biaya, dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar.
- 8) Mengurangi penggunaan energy. Perawatan preventif mengurangi biaya energi karena peralatan yang dirawat dengan baik biasanya membutuhkan lebih sedikit energi dan bahan bakar untuk berfungsi.

- 9) Mengatasi kekhawatiran terkait kegiatan pemeliharaan. Pemeliharaan preventif mengurangi risiko perbaikan yang tidak perlu dengan memastikan bahwa sistem menggunakan alat yang tepat untuk melakukan pekerjaan yang tepat. Kelancaran proses produksi dalam persaingan produk adalah kunci untuk mencapai prioritas. Oleh karena itu, Anda harus benar-benar memikirkan cara menjaga mesin bekas dan fasilitas produksi Anda dalam kondisi baik. Hentikan kerusakan mekanis atau komponen. Meskipun produksi dapat terganggu atau dihentikan, tujuannya bukan untuk mengganggu atau merugikan perusahaan. Dalam situasi konflik seperti ini, perusahaan dapat mempertimbangkan kemampuan mereka untuk memastikan bahwa pelanggannya puas dengan product yang memiliki cacat. Barang dikirim dengan cara yang tidak sesuai. Konsumen beralih ke produk lain sebagai akibatnya. Kami telah menetapkan system pemeliharaan untuk manajemen pemeliharaan yang memungkinkan pemeliharaan dan inspeksi berikutnya.

Layanan penggantian suku cadang, verifikasi perawatan, kemudahan servis dan keandalan secara umum. Sistem pemeliharaan dikendalikan dengan tujuan untuk memastikan pengoperasian peralatan produksi dan interaksi manusia-mesin dalam proses produksi. Manajemen Sistem perawatan terpadu memainkan peran kunci dalam mewujudkan visi perusahaan. Sistem pemeliharaan terintegrasi memiliki elemen internal seperti lokasi (mesin), penggantian komponen (bahan), biaya pemeliharaan (uang), jadwal pemeliharaan (metode), personel pemeliharaan (orang), dan saling berhubungan dalam operasi pemeliharaan industri. dan berinteraksi satu sama lain..

PEMBAHASAN

Biaya perawatan kendaraan sangat erat terkait dengan pendapatan perusahaan dan tingkat profitabilitasnya. Hasil perusahaan menentukan profitabilitas. Rasio profitabilitas dapat digunakan untuk mengetahui seberapa baik suatu perusahaan berjalan. Rasio ini digunakan untuk mengevaluasi kemampuan bisnis untuk menghasilkan keuntungan. Selain itu, rasio ini memberikan cara untuk mengukur seberapa baik manajemen perusahaan bekerja. Kelancaran proses produksi dalam konteks produk yang bersaing Untuk mencapai prioritas, Anda harus memperluas. Oleh karena itu, Anda harus benar-benar memikirkan bagaimana menjaga kondisi fasilitas produksi atau mesin bekas agar berfungsi dengan baik. Jika mesin atau komponen rusak, rawatlah. Produksi terganggu dan mungkin terhenti, tetapi tujuannya tidak tercapai dan membahayakan perusahaan. Peristiwa kecelakaan Hal ini mengarah pada penilaian kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tentang produk yang tidak memenuhi standar. Pengiriman barang yang tidak akurat. Ini akan menghambat pelanggan untuk menggunakan produk lain. Sebagai contoh, manajemen pemeliharaan memiliki system pemeliharaan seperti layanan pertukaran komponen, pemeriksaan perawatan, perawatan keseluruhan, dan keandalan. Salah satu tujuan dari penyebaran sistem pemeliharaan adalah untuk memastikan bahwa fasilitas produksi beroperasi dengan baik dan bahwa interaksi manusia-mesin terjadi selama proses produksi. Untuk mencapai visi perusahaan, administrasi sistem perawatan terpadu sangat penting.

Sistem perawatan terpadu memiliki elemen internal yang saling berhubungan dan berinteraksi dalam tindakan pemeliharaan industry. Elemen internal termasuk bentuk tempat (mesin), penggantian komponen (bahan), biaya pemeliharaan (uang), perencanaan pemeliharaan (metode), dan operator perawatan (manusia).

Biaya mengemudi kendaraan didefinisikan sebagai biaya semua komponen yang terkait dengan aktivitas kendaraan dalam kondisi normal untuk tujuan tertentu. berhubungan dengan kesepakatan antara harga (penerimaan) untuk alasan keuangan. Dalam hal ini, pengusaha dapat menjamin kesinambungan dan menghasilkan keuntungan yang wajar. siapa yang bertanggung jawab atas pengembangan layanan angkutan umum komersial? bagian dari biaya

operasi Biaya kendaraan terdiri dari tiga kategori: Biaya tetap (biaya konstan), tidak termasuk biaya Biaya above dan biaya

Biaya standar mencakup sistem dirancang dengan harga standar Kontrol biaya, sistem penetapan biaya standar yang menjadi acuan bagi perusahaan untuk mengetahui berapa biaya produksinya melakukan beberapa fungsi seperti ini biarkan dia melakukannya Minimalkan biaya perbaikan Metode produksi, pemilihan tenaga kerja dan Aktifitas lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penulisan ilmiah di atas sebagai hasil analisa di lapangan di dalam kesimpulan sebagai

- 1) 1. Dari penulisan ilmiah ini di dapat bahwa biaya yang di keluarkan oleh perusahaan mika rental mobil CV Al'mira regency Rp. 12.870.000 waktu 1 bulan
- 2) 2. Pentingnya mengetahui preventive maintenance yang dimana pemeliharaan secara rutin yang dilakukan untuk memastikan kendala pada kendaraan dan menghilangkan potensi kegagalan
- 3) 3. Pentingnya mengetahui perawatan preventif. Ini adalah proses melakukan pemeliharaan rutin untuk bisa memastikan kendaraan bermasalah dan menghilangkan potensi kerusakan kendaraan yang mungkin terjadi di Perusahaan Mika Rental Car CV Almira Regency.

SARAN

Sistem perawatan yang efektif akan menguntungkan pelanggan Karena itu, kendaraan tersebut masih dapat digunakan untuk beberapa tahun lagi, yang dapat membantu perusahaan. Untuk membuat pelanggan merasa aman dan nyaman saat menggunakan layanan transportasi yang ditawarkan oleh perusahaan ini, kendaraan harus dirawat secara teratur. Dalam perusahaan mikha rental mobil CV Al'mira regency ini dalam perawatan nya sudah dapat di bilang cukup baik. Namun masih ada kekurangan dalam perusahaan mikha rental ini, perusahaan mikha rental ini masih belum memiliki montir pribadi untuk merawatnya. Sebaiknya perusahaan ini memiliki montir pribadi untuk merawat kendaraan - kendaraan tersebut

Referensi

- Haryanto, Wawan. 2018. "Analisis Pembebanan Biaya Overhead Terhadap Harga Jual Waroeng Ibu Noeng Di Bekasi." *Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komputer* 4 (1): 137–42.
- Los, Unidad Metodología D E Conocimiento D E. n.d. *SISTEM DAN MANAJEMEN PEMELIHARAAN*. Edited by ignatius deradjad Pranowo.
- Pertiwi, Santi, Hari Sandi, Analisis Break, Even Sebagai, Alat Perencana, Laba Kasus, and Pada Toko. n.d. "158 *Jurnal Manajemen & Bisnis Kreatif*," 158–69.
- Rahman, Rahmatang, and Staf KK Pengajar pada Transportasi Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik dan Anggota. 2021. "Rekayasa Dan Manajemen Transportasi *Journal of Transportation Management and Engineering* ANALISA BIAYA OPERASI KENDARAAN (BOK) ANGKUTAN UMUM ANTAR KOTA DALAM PROPINSI RUTE PALU-POSO," 8–21.
- Satria, Joshua Krisna. 2018. "Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode Economic Value Added Dan Market Value Added Pada Perusahaan Ritel Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 13 (April): 15–38.
- Toluhula, Hawa s. 2022. "Mempelajari Biaya Perawatan Kendaraan Besar Pada PT Buah Lestari Putra." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8 (3): 178–83.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6301655>.